

УЎТ: 631.425

КОНИМЕХ ТАБИЙ ГЕОГРАФИК РАЙОНИ ТУПРОҚЛАРНИНГ
УМУМФИЗИК ХОССАЛАРИ

¹Gofurjon T. Parpiev, ²Nazokat A. Kilichova, ³Temurbek G. Tokhirov

¹[0000-0001-9876-5535] ORCID, ²[0009-0006-8601-0366] ORCID, ³[0009-0004-3354-313X] ORCID

¹parpiyev.77@mail.ru, ²q.nazokat0401@gmail.com, ³temurtoxirov05@gmail.com

¹“Ўздаверлойиха” давлат илмий-лойихалаш институти, Тошкент ш,
²Тупроқшунослик ва агрокимёвий тадқиқотлар институти, Тошкент ш, ³Халқаро қишлоқ
хўжалиги университети (IAU), Тошкент ш.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935768>

Аннотация. Мақолада мамлакатимизнинг чўл минтақасида жойлашган Конимех табиий географик райони тупроқларнинг умумфизикавий хоссалари қиёсий таҳлили келтирилган. Тадқиқотларда қумли чўл тупроқларга нисбатан сугориладиган сур тусли қўнғир, сур қўнғир-ўтлоқи ва ўтлоқи тупроқларнинг зоваклиги “юқори” (60-55), “яхиши” (55-50) ва “қониқарли” (45-40%) деб баҳоланиб, мос ҳолда аэрация даражаси 30-25, 25-20 ва 20-18% га тенг эканлиги аниқланган. Мазкур сугориладиган тупроқлар қишлоқ хўжалик экинлари яхиши ривожланиши учун мақбул зичликга эга бўлган маданийлашган тупроқлар ҳисобланади. Бироқ, сугорма интенсив деҳқончилик таъсирида ерни сурункасига бир хил чуқурликда ҳайдаш натижасида ўрганилган барча тупроқларда “плуг товони” қатлами шаклланганлиги асосланган ва бундай зичлашган қатламларини ҳар 3-5 йилда, ўсимликларнинг вегетация даври тугаган даврда – куз ойларида бир мартаба чуқур юмиштириш ишларини ўтказиб туриш зарур деган хулосага келинган.

Калит сўзлар: Конимех табиий географик райони, қумли чўл, сугориладиган сур тусли қўнғир, сур қўнғир-ўтлоқи ва ўтлоқи тупроқлар, ҳайдалма қатлам, ҳажм оғирлик, солиштирма оғирлик, зоваклик, ерни чуқур юмиштириш.

Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ общеземельных свойств почв Конимехского природно-географического района, расположенного в пустынном районе нашей страны. По сравнению с пустынно-песчаными почвами пористость орошаемых серо-бурых, серо-буро-луговых и луговых почв оценивалась как “высокая” (60-55), “хорошая” (55-50) и “удовлетворительная” (45-40%) соответственно. Уровень аэрации оказался 30-25, 25-20 и 20-18%. Эти орошаемые почвы представляют собой окультуренные почвы с оптимальной плотностью для хорошего развития сельскохозяйственных культур. Однако, оно основано на том, что во всех изученных почвах в результате вспашки земли на одинаковую глубину под воздействием орошения интенсивного земледелия образовался слой “пахотной пята”, и такие плотные слои необходимо разрыхлять один раз в 3-5 лет, когда заканчивается вегетационный период растений – в осенние месяцы.

Ключевые слова: Природно-географический регион Конимех, песчаная пустынная почва, серо-бурый, серо-буро-луговой и луговой почвы, пахотный слой, объемная масса, плотность, удельный вес, пористость, глубокое размягчение земель.

Abstract. The article presents a comparative analysis of the general physical properties of soils in the Konimekh natural-geographical region, located in the desert region of our country. Compared with desert-sandy soils, the porosity of irrigated gray-brown, gray-brown meadow and meadow soils was estimated as “high” (60-55), “good” (55-50) and “satisfactory” (45-40%),

respectively. The aeration level turned out to be 30-25, 25-20 and 20-18%. These irrigated soils are cultivated soils with optimal density for good crop development. However, it is based on the fact that in all the studied soils, as a result of plowing the land to the same depth under the influence of irrigation from intensive agriculture, a layer of "arable heel" was formed, and such dense layers must be loosened once every 3-5 years, when the growing season of plants ends - in the autumn months.

Keywords: Natural-geographical region of Konimekh, sandy desert soil, gray-brown, gray-brown-meadow and meadow soils, topsoil, bulk density, density, specific gravity, porosity, deep softening of lands.

Кириш. Тупроқ генетик горизонтлари ва она жинс қатламларининг зичлашганлик даражасини ифодаловчи ҳажм оғирлиги умумий қонуниятга кўра, кесманинг юқориги қатламларидан пастки қатламларига қараб ортиб боради. Бунда пастки қатламларда гумус миқдорининг камайиши, суғориш жараёнида ювилган моддаларнинг тупроқ ғовакларидан тўпланиши натижасида зичликнинг ортишига сабаб бўлади. Мазкур жараён туфайли уларнинг умумий ғоваклиги кескин пасаяди [4; 307-б., 7; 250-б.].

Р.Курвантоев [2; 45-б.] Ўзбекистоннинг чўл худудидаги суғориладиган тупроқларини агрофизик ҳолатини чуқур таҳлил қилиб, уларни самарадорлигини ошириш учун тупроқнинг зичлиги ва механик таркиби муҳимлигини исботлаган. Муаллиф, янгидан суғориладиган оғир кумоқли оч тусли бўз тупроқлар ва чўл худуди (Бухоро воҳаси)даги қалин ирригацион аллювиал ётқизикларида ҳосил бўлган қадимдан суғориладиган оғир кумоқли ўтлоқи тупроқлар учун мақбул зичлик – 1,2-1,4 г/см³, критик зичлик – 1,5-1,6 г/см³ бўлиши мақсадга мувофиқ деб изоҳлаб берган.

Тадқиқотнинг объекти сифатида Навоий вилояти Конимех тумани "Маданият" ва Ҳ.Олимжон номли массивларидан қумли чўл, сур тусли кўнғир, сур кўнғир-ўтлоқи ва ўтлоқи тупроқлар танлаб олинган. Тадқиқотлар тупроқшуносликда умумқабул қилинган услублар [1; 318-с, 3; 120-б., 5; 260-с.] асосида бажарилган.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Биз томондан 2022-2023 йилларда ўрганилган авоий вилояти Конимех тумани "Маданият" ва Ҳ.Олимжон номли массивларида кенг тарқалган қумли чўл тупроқлари ҳажм оғирлиги юқориги А-А1-(0-20 см лик) генетик қатламида 0,89-0,98 г/см³, қуйи қатламларида эса 1,23-1,30 г/см³ атрофида эканлиги аниқланди. Суғориладиган сур тусли кўнғир тупроқлар ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида – 1,08 ва 1,17 г/см³, қуйи қатламларида эса 1,21-1,48 г/см³, мос равишда суғориладиган сур кўнғир-ўтлоқи тупроқларда – 1,16 ва 1,28 г/см³, қуйи қатламларида эса 1,21-1,45 г/см³, суғориладиган ўтлоқи тупроқларда – 1,29 ва 1,33 г/см³, қуйи қатламларида эса 1,37-1,52 г/см³ атрофида эканлиги аниқланди.

Тупроқлар солиштирама оғирлиги 2,50-2,69 г/см³ кўрсаткичларида қайд қилиниб, унинг энг юқори кўрсаткичлари (2,60-2,69 г/см³) чуқур қатламларига тўғри келади.

Умумий ғоваклик кўрсаткичлари ҳайдалма қатламларида 41-66% оралиғида эканлиги аниқланди. Бунда бўш қатламли қумли чўл, суғориладиган сур тусли кўнғир ва сур кўнғир-ўтлоқи ерларига нисбатан, суғориладиган ўтлоқи тупроқлари тарқалган майдонларда ерларни сурункасига бир хил чуқурликда ҳайдашлар натижасида бирмунча зичлашган "плуг товони" қатлами шаклланиши ҳам кузатилди. Ушбу ҳолат биринчи навбатда тупроқ механик таркиби боғлиқлиги яққол сезилади.

Тупроқлар умумфизикавий хоссалари [Н.А.Качинский, 1965; 318-б., Л.Турсунов, 1988; 224-б., “Руководство к проведению химических и агрофизических анализов почв при мониторинге земель” 2004; 260-с., Р.Қурвантаев, А.Мусурмонов, 2011; 120-б.]ларнинг умумий таснифи бўйича баҳоланганда, ўрганилган қумли чўл тупроқлар А-А1 (0-20 см) қатламлари зичлиги бўйича “жуда бўш зичлашган” ($<1,10 \text{ г/см}^3$), сур тусли қўнғир тупроқлар ҳайдалма қатлами – “бўш зичлашган (ғовак)” ($1,10-1,19 \text{ г/см}^3$), сур қўнғир-ўтлоқи тупроқлар ҳайдалма қатлами – “бўш зичлашган, йирик (ғовак)” ($1,10-1,19 \text{ г/см}^3$) ва “кам зичлашган” ($1,20-1,29 \text{ г/см}^3$), ўтлоқи тупроқлар ҳайдалма қатлами – “кам зичлашган” ($1,20-1,29 \text{ г/см}^3$) ва “ўртача зичлашган” тупроқлар гуруҳини ташкил этади, қишлоқ хўжалик экинлари яхши ривожланиши учун “энг мақбул”, “мақбул” ва “мақбул зичлик”дан юқори бўлган маданийлашган тупроқлар ҳисобланади (1-2-жадваллар).

Тупроқ қаттиқ қисмининг солиштирма оғирлиги – “жуда паст” ($<2,50 \text{ г/см}^3$), “паст” ($2,50-2,60 \text{ г/см}^3$), “ўртачадан паст” ($2,60-2,65 \text{ г/см}^3$) ва “ўртача” ($2,65-2,70 \text{ г/см}^3$) гуруҳларга мансублиги аниқланди.

Ўрганилган тупроқ типлари ўртача ғоваклик кўрсаткичларига бўйича қумли чўл тупроқларда – 50-66%, сур тусли қўнғир тупроқларда – 43-57%, сур қўнғир-ўтлоқи тупроқларда – 44-55% ва ўтлоқи тупроқларда – 41-50% оралиғида қайд қилиниб, мос ҳолда аэрация даражаси $>30\%$, 30-25, 25-20, 20-18% га тенг. Демак, умумий ғоваклигига кўра қумли чўл тупроқлари асосий ҳолатларда “жуда юқори” (>60) бўлиб, аэрация даражаси $>30\%$ дан ортиқ, шу сабабли тупроқлар қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш учун ўта ноқулай ҳисобланади.

Суғориладиган сур тусли қўнғир, сур қўнғир-ўтлоқи ва ўтлоқи тупроқларда ғоваклик даражаси “юқори” (60-55), “яхши” (55-50) ва “қониқарли” (45-40%) деб баҳоланиб, мос ҳолда аэрация даражаси 30-25, 25-20 ва 20-18% га тенг. Мазкур тупроқлар эса қишлоқ хўжалик экинлари яхши ривожланиши учун мақбул зичликга эга бўлган маданийлашган тупроқлар ҳисобланади. Фикримизча, ушбу ҳолатни ҳудудларда қўлланилаётган агротехник ишловларга ҳам бевосита боғлиқ деб изоҳлаш мумкин. Бирок, суғориладиган сур тусли қўнғир ва сур қўнғир-ўтлоқи тупроқларда ҳайдов ости (30-50 см лик) қатлами тупроқ зичлигига кўра, “кам зичлашган” ($1,20-1,29 \text{ г/см}^3$) ва “кучли зичлашган” ($1,40-1,49 \text{ г/см}^3$), ўтлоқи тупроқларда эса “кучли зичлашган” ($1,40-1,49 \text{ г/см}^3$) ва “қаттиқ зичлашган” ($1,50-1,59 \text{ г/см}^3$) тупроқлар гуруҳига киритиш ўринли. Ушбу ҳолат эса мазкур тупроқларни зудлик билан маҳаллий (органик) ўғитларни қўллаш орқали чуқур ҳайдашни талаб этади.

Бу эса ерни сурункасига бир хил чуқурликда ҳайдаш натижасида ўрганилган барча тупроқларда “плуг товони” қатлами шаклланишига олиб келган. Бу ерда шуни ҳам алоҳида таъкидлаш ўринлики, айрим ҳудудларда “қаттиқ зичлашган” ($1,50-1,59 \text{ г/см}^3$) қатламлар учрайди. Демак, табиий қумли чўл тупроқларга нисбатан, суғоришлар таъсирида шаклланган суғориладиган сур тусли қўнғир, сур қўнғир-ўтлоқи ва ўтлоқи тупроқларнинг умумфизикавий хоссалари кескин ўзгарган.

Суғорма деҳқончиликда фойдаланилаётган сур тусли қўнғир ва сур қўнғир-ўтлоқи тупроқларнинг ҳайдалма ости (30-50 см лик) қатламида ҳосил бўлган “плуг товони”, яъни “кучли зичлашган” ($1,40-1,49 \text{ г/см}^3$), ўтлоқи тупроқлардаги “кучли зичлашган” ($1,40-1,49 \text{ г/см}^3$) ва “қаттиқ зичлашган” ($1,50-1,59 \text{ г/см}^3$) ҳар 3-5 йилда, ўсимликларнинг вегетация даври тугаган давр – куз ойларида бир маротаба чуқур юмшатиш ишларини ўтказиш мақсадга мувофиқ. Бунда албатта, мақбул зичлик ҳосил қилиш орқали тупроқларнинг

умумий ғоваклиги ва сув ўтказувчанлиги яхшиланиб, микро- ва макроагрегатлар ҳайдалма қатламида янада кўпайишига, натижада, ўсимликларни илдиз тизимини яхши ривожланишига олиб келади.

Хулоса, таклиф ва тавсиялар.

1. Республикамиз чўл минтақасига мансуб бўлган Конимех табиий географик районида тарқалган автоморф тупроқлардан > яримгидроморф тупроқлар > гидроморф тупроқлар томон умумфизик хоссаларининг кескин ўзгарганлиги аниқланди. Бунда ушбу ерларни ўзлаштириш, суғоришлар ва инсон хўжалик фаолияти асосий ролни ўрганган.

2. Суғорма деҳқончиликка тортилган қишлоқ хўжалиги майдонлари тупроқ ғоваклиги “юқори” (60-55), “яхши” (55-50) ва “қониқарли” (45-40%) деб баҳоланди. Тупроқ аэрация даражаси эса 30-25, 25-20 ва 20-18% га тенг. Мазкур суғориладиган тупроқлар қишлоқ хўжалик экинлари яхши ривожланиши учун мақбул зичликга эга бўлган маданийлашган тупроқлар ҳисобланади.

3. Бироқ, мазкур ҳудудларда ерни сурункасига бир хил чуқурликда ҳайдаш натижасида ўрганилган барча тупроқларда шаклланган “плуг товони” зичлашган қатламини ҳар 3-4 йилда, ўсимликларнинг вегетация даври тугаган давр – куз ойларида бир мартаба чуқур юмшатиш ишларини ўтказиб туриш тупроқларнинг нафақат агрофизик хусусиятларини яхшилайдди, балки у ерда экиб етиштириладиган қишлоқ хўжалиги экинлари илдиз тизимини яхши ривожланишига ижобий таъсир этади.

REFERENCES

1. Качинский Н.А. Физика почв. - М.: Изд-во АНСССР, ч.1. 1965. - 318 с.
2. Курвантаев Р. Оптимизация и регулирование агрофизического состояния орошаемых почв пустынной зоны Узбекистана: Автореф. дисс. ... д-ра. с.-х. наук. - Ташкент: ГосНИИПА, 2000. - 45 с.
3. Курвантаев Р., Мусурмонов А. Тупроқ физикаси фанидан ўқув-услубий мажмуа (I-қисм). - Гулистон, 2011. - 120 б.
4. Парпиев Ғ.Т. Бўз-воҳа тупроқларнинг регионал хусусиятлари ва уларнинг тупроқ унумдорлиги шаклланишидаги роли: Б.ф.д. ... диссертация. - Тошкент: ТАИТИ, 2021. - 307 б.
5. Руководство к проведению химических и агрофизических анализов почв при мониторинге земель / Под. ред. А.Ж.Баирова, М.М.Ташкузиева, и др. - Ташкент: “ГосНИИПА”, 2004. - 260 с.
6. Турсунов Л.Т., Ахунова Б.Б., Адиллов Д. Мирзачўл суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқларининг физикавий ва сув-физикавий хоссалари, уларнинг ўзгариши ҳамда бошқариш муаммолари // Мирзачўл воҳаси тупроқлари унумдорлигини ошириш муаммолари ва вазибалари: мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси маърузалари тўплами. - Гулистон: ГулДУ, 2003. - Б. 63-66.
7. Parpiyev G.T. Bo'z-voha tuproqlari / Monografiya. - Toshkent: "Lesson Press" MCHJ nashriyoti, 2023. - 250 b.